

**«TA'LIMNI MODERNIZATSIYALASH — AN'ANAVIYLIKDAN
ZAMONAVIY O'QITISH SHAKLLARIGA O'TISH»
(PREZIDENT MAKTABLARI TIMSOLIDA)**

Jalilova Dilshoda Ural Qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

5A 110903 — Ta'lim muassasalarining boshqaruvi yo'nalishi magistranti

+998 97 751 22 92

Annotatsiya: Mazkur maqola bugungi kunda tobora rivojlanib borayotgan respublikamizda ta'lim sohasidagi jadal islohotlar, ularning targ'ib qilinishidagi sa'y-harakatlar va ushbu harakatlarda faol insonlarning ma'lum hissasi haqida so'z yuritadi. Shuning barobarida o'quvchi bu maqolada ta'lim mazmunini modernizatsiyalash hamda unga mos ravishda pedagogik texnologiyalar, zamonaviy ta'lim olamining ilg'or tajribalarini tadbiq etish bilan Prezident maktablarida o'quv jarayoni sifati va samaradorligini oshirish maqsadida iqtidorli o'quvchilarga differensial bilim berish, ta'lim mazmunini integrallashtirish, xorijlik mutaxassislar bilan hamkorlikda o'qitishning yangi metod, shakl va texnologiyalarini qo'llash orqali ta'limning muvaffaqiyatini ta'minlash imkoniyatini berishi haqida ma'lumotga ega bo'ladi.

Kalit so'zlar: Prezident maktablari, ta'limni modernizatsiyalash, ta'lim mazmunini integrallashtirish, ta'lim mazmuni, kadrlar raqobatbardoshligi, intellektual salohiyat.

Аннотация: Эта статья о стремительных реформах в области образования в нашей развивающейся стране сегодня, усилиях по их продвижению и людях, которые активны в этих движениях. В то же время в данной статье читатель сможет модернизировать содержание образования и, соответственно, применение педагогических технологий, передового опыта современного мира образования для обеспечения одаренных учащихся дифференцированными знаниями с целью повышения качества и

эффективность образовательного процесса смогут интегрировать содержание образования, смогут обеспечить успешность образования за счет использования новых методов, форм и технологий обучения в сотрудничестве с зарубежными специалистами.

Ключевые слова: Президентские школы, модернизация образования, интеграция содержания образования, содержание образования, конкурентоспособность кадров, интеллектуальный потенциал.

Annotation: This article is about rapid reforms in the field of education in our developing country today, efforts to promote them and the people who are active in these movements. At the same time, in this article, the reader will be able to modernize the content of education and, accordingly, the use of pedagogical technologies, best practices of the modern world of education to provide gifted students with differentiated knowledge in order to improve the quality and efficiency of the educational process will be able to integrate the content of education, will be able to ensure the success of education.

Keywords: Presidential schools, modernization of education, integration of the content of education, content of education, competitiveness of personnel, intellectual potential.

Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning tezkor suratlarda rivojlanishi respublikamizda ham o'z ifodasini topmoqda. Buni biz yurtimizda ta'lim sohasidagi tub islohotlarning izchil amalga oshirilishi, turmush tarzimizning ijobiy tomonga o'zgarishi, mamlakatimizning iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy jihatdan yuksalishi uchun iqtidorli va izlanuvchan yoshlarimizga yaratib berilayotgan qator sharoitlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Yana shuni alohida ta'kidlash joizki, biz yuksak taraqqiyotga erishish uchun intellektual salohiyatga ega kadrlarga tayanamiz hamda intellektual salohiyatga ega kadrlarni ham tayyorlashimiz lozim. Aynan shuni

hisobga olgan holda, davlatimizda mavjud ta'lim mazmuni, metod va vositalarini modernizatsiyalash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim mazmunini modernizatsiyalash orqali biz kelajak uchun intellektual salohiyat sohiblarini tarbiyalashimiz mumkin. Ayni shu maqsadni ko'zlagan holda muhtaram yurtboshimiz zamonaviy ilg'or tajribalar hamda qator rivojlangan davlatlarning sinovidan o'tgan ta'lim standartlaridan andoza olgan, yangicha yondashuv va yangicha fikrlash qobiliyati shakllangan boshqaruv tizimi asosida o'qitish jarayonida iqtidorli o'quvchilar faoliyatining samarali shakl, metodlari, shu jumladan, ularning o'z ustida mustaqil o'qib, izlanishlari uchun shart-sharoitlarga boy «Prezident maktablari»ni tashkil etish haqidagi farmonga buyruq berdilar va buyruq amalda joriy etildi ham. Bu an'anaviy ta'lim tizimimizdan tubdan farq qiluvchi ta'lim maskanlariga iqtidorlilar orasidan iqtidorlisini tanlab olinishi barobarida ularga jahonda o'z mutaxassisligi bo'yicha yuksak o'ringa ega pedagog kadrlar hamkorligidan foydalanish orqali va yurtimizdagi yetuk pedagoglar bilan hamfikrligida bilim berilishi kelajakda bizga xuddi shunday intellektual salohiyat egalarini yetishib chiqishiga zamin bo'lmoqda.

Ta'lim mazmunini isloh qilish uni **modernizatsiyalash** bilan izoh etiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim mazmunini yangilash, o'qituvchining kasbiy bilim va tayyorgarligini oshirish, iqtidorli o'quvchilarning shaxsiy tajribalarini boyitish, mavjud bilimlarini kengaytirish, ularni ijtimoiy hayotga tayyorlash sohasida keng ko'lamli izlanishlar amalga oshirilmoqda. Bularning barchasi zamonaviy Prezident maktablari timsolida ko'zga tashlanadi. Prezident maktablari ta'limining umumiy yo'nalishini belgilash, dunyo miqyosida uning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan omillarga keng yo'l ochish imkoniyatlariga ega bo'lganimiz ham yolg'on emas.

Ta'limni modernizatsiyalash – an'anaviylikdan zamonaviy o'qitish shakllariga o'tish, jahon standartlari darajasida ta'lim mazmunini takomillashtirish, texnik

bazani mustahkamlash, ta'lim taraqqiyoti va kadrlar raqobatbardoshligini ta'minlovchi jarayondir deya alohida e'tirof etish mumkin.

Yana shuni aytib o'tish zarurki, tarbiyaviy yo'nalish ta'lim jarayonida o'quv predmetlari mazmuniga asoslanadi. Shu boisdan ham «Prezident maktablari»da iqtidorli o'quvchi-yoshlarga ta'limning inson, jamiyat va tabiat haqidagi bilimlarni berish vazifasi bilan tarbiya vazifalari ham chambarchas bog'liq holda amalga oshirilmoqda. Bu esa iqtidorli o'quvchi-yoshlarga o'ziga xosliklarni namoyon etish, hayot tarzida yangilik yaratish, jamiyatdagi o'z o'rnini topa bilish hamda ijtimoiy mas'uliyat hissini tarbiyalash imkonini bermoqda.

Hozirgi kunda mamlakatimizda ta'lim mazmunini yangilash, pedagoglarning kasbiy bilim va tayyorgarligini yuksaltirish, alohida iqtidori bilan tengqurlaridan ajralib turuvchi o'quvchilarning shaxsiy tajribalarini yanada boyitish, ularni ijtimoiy hayotga tayyorlash sohasida ham baralla aytiladigan va faxrlanadigan ko'lami doirasi keng bo'lgan izlanishlar amalga oshirilmoqda. Bularning barchasi zamonaviy Prezident maktablari ta'limining umumiy yo'nalishini belgilash, ta'lim mazmuni, metod va vositalarini iqtisodiyot, taraqqiyot bilan bog'liqligini unutmagan holda modernizatsiyalash, jahon miqyosida uning rivojlanishga o'z ta'sirini o'tkazadigan omillariga keng yo'l ochish imkonini beradi.

Bugungi jamiyatning ta'limga bo'lgan ehtiyojini eslamay, ta'kidlamay ilojimiz yo'q. Ta'lim maqsadi, ta'lim tizimining faoliyati va ta'lim natijasining qaror toptirilishidan ko'zlangan asosiy maqsad ham jamiyatning ta'limga bo'lgan ehtiyoji uchundir. Ayni shu qonuniyat va talablarga asoslanib yurtimizda ta'limning maqsadi, mazmuni hamda metodlari modernizatsiya qilindi. Bu modernizatsiyalashni amalga oshirish natijasida biz ta'lim jarayonini insonparvarlashtirish va demokratlashtirish, uni o'z-o'zini anglashi, aqliy jihatdan rivojlantirish, ijtimoiy, siyosiy badiiy, ma'naviy, jismoniy, huquqiy, iqtisodiy,

ekologik bilimlarini kengaytirish, g‘oyaviy jihatdan yuksaklik tomon qadam tashlash imkoniyati yaratilganining guvohi bo‘ldik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. “2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.
2. Mirziyoyev SH.M. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz” mavzusidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqi. – T.: “O‘zbekiston”, 2016. – 56 b.
3. Prezident maktablarini to‘g‘risida nizom. / O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 25.06.2019 yildagi 526-son.
4. Umumiy o‘rta talim sifatini oshirish: mazmun, metodologiya, baholash va talim muhiti. / Xalqaro online ilmiy-amaliy konferensiya materiallari., 2020-yil, avgust.